

УДК 347.1

Менів Любов Дмитрівна –

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
цивільного права та процесу
Університету державної фіскальної служби України

Lyubov D. Meniv–

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the department of civil law and procedure
University of the State Fiscal Service of Ukraine
(31 Universytetska, Irpin, 08200, Ukraine)

Божук Ірина Іванівна –

студентка V курсу Навчально-наукового інституту права
Університету державної фіскальної служби України

Iryna I. Bozhuk–

5th year student of the Educational and Scientific Institute of Law
University of the State Fiscal Service of Ukraine
(31 Universytetska, Irpin, 08200, Ukraine)

Право на ім'я як особисте немайнове право фізичної особи: актуальні питання сьогодення

У статті досліджено право фізичної особи на ім'я як особисте немайнове право в Україні. Висвітлено сукупність науково-теоретичних поглядів дослідників щодо сутності та змісту права на ім'я. У дослідженні висвітлено авторське розуміння сутності поняття «ім'я». У статті охарактеризовано основні положення універсальних та регіональних міжнародно-правових актів, які закріплюють право фізичної особи на ім'я. У статті висвітлено необхідність врегулювання проблемних аспектів реалізації права на ім'я.

Ключові слова: право на ім'я, право на зміну по батькові, особисті немайнові права, цивільне законодавство, конституційне право.

В статье исследовано право физического лица на имя как личное неимущественное право в Украине. Освещены совокупность научно-теоретических взглядов исследователей относительно сущности права на имя. В статье охарактеризованы основные положения универсальных и региональных международных документов, которые закрепляют право физического лица на имя. В статье освещены необходимость урегулирования проблемных аспектов реализации права на имя.

Ключевые слова: право на имя, право на изменение отчества, личные неимущественные права, гражданское законодательство, конституционное право.

L.D. Meniv, I.I. Bozhuk The Right to Name as a Personal Non-Property Right of an Individual: Current Issues

The article examines the right of an individual to a name as a personal non-property right in Ukraine. The set of scientific and theoretical views of researchers on the nature and content of the right to a name is highlighted. It is established that in domestic legal science there is no single approach to determining the content of the right to a name. It is stated that the right to a name is a value for every person, as it provides an opportunity for individualization in society and is an integral part of his private life.

The constitutional consolidation of this personal non-property right is analyzed. The study highlights the author's understanding of the essence of the concept of "name". The article describes the main provisions of universal and regional international legal acts, which enshrine the right of an individual to a name.

The author's interpretation of the concept of "name" in the context of intangible human good was formulated, namely the name is the main means of individualization of a person given to him after birth, provides an opportunity to determine his ethnicity, gender and family, as well as in full the amount of acquired civil capacity.

Today, the right to a name is most widely represented by the civil law of different countries, and is also reflected in a number of international legal treaties.

The main provisions of the current legislation of Ukraine in the field of realization of the right to a name are stated. The legal nature of the right to a name has been studied, and the focus has been on the fact that the right to a "patronymic" is an element of it. The current state of development of Ukrainian legal mechanisms for the implementation of the right to a name is described. The article highlights the need for author's proposals to resolve problematic aspects of the implementation of the right to a name.

It was found that there is no censorship of names in Ukraine, there is no at least a recommended list of names, which is already common practice in some foreign countries.

The choice of name should be based on the principle of reasonableness in view of objective and subjective factors that may worsen the future condition of the child, in addition, the legislation of Ukraine needs to be supplemented by provisions governing the choice of name.

Keywords: *the right to a name, the right to change patronymic, personal non-property rights, civil law, constitutional law.*

Постановка проблеми. Ім'я є найважливішим способом соціального й культурного самовизначення особистості. Зазвичай ім'я дається людині при народженні і здебільшого не змінюється протягом всього життя. Право на ім'я є цінністю для кожної особи, адже забезпечує можливість індивідуалізації у суспільстві та становить невід'ємну частину її приватного життя.

Спрямованість на забезпечення потреб і інтересів людини, як основної домінанти соціального буття, віднаходить своє закріплення на рівні основних законодавчих актів. Так, згідно із ст. 3 Конституції України до вищих соціальних благ відноситься людина та її внутрішні (духовні) блага [1].

Україна як демократична держава утвердила принципи поваги і непорушності прав та законних інтересів людини, адже саме їхнє забезпечення та реалізація являється основним обов'язком держави. Конституційні засади правової держави зобов'язують її утримуватися від обмеження загальноновизнаних прав і свобод людини і громадянина (ст. 1, ч. 2 ст. 3, ст.ст. 21, 22, 64 Конституції України) [1].

Разом з тим, закріплені принципи забезпечують встановлення правопорядку, який гарантує кожній особі утвердження і забезпечення її законних прав і свобод.

Світова глобалізація зумовлює встановлення меж приватності, що направлена на недопущення їх порушення. Заборона

втручання в особисте життя та забезпечення належного рівня охорони законних інтересів, прав та свобод громадянина є завданням держави. В цьому контексті слід підкреслити, щост. 3 Конституції України закріплює людиноцентриську спрямованість розвитку держави, як наслідок визначає людину найвищою її цінністю.

Генеza права на ім'я є доволі давньою, сьогодні важко уявити людину, яка розділяє свою особистість та ім'я. Виходячи із цього, можна сказати, що право на ім'я складає цінність для кожної особи, адже забезпечує можливість індивідуалізації у суспільстві та становить невід'ємну частину її приватного та публічного життя.

Чинне українське законодавство не містить заборон та обмежень у виборі батьками імені дитини, проте існує необхідність врахування ними такого суспільно значимого блага як інтерес дитини в майбутньому. Вбачається, що ім'я є однією із умов набуття та здійснення фізичною особою своїх прав та обов'язків, фактично являється елементом цивільно-правового статусу особи. Виходячи із цього, вибір імені дитині є важливим етапом, а тому потребує більш серйозного та відповідального ставлення як з боку батьків, так і з боку законодавця.

Варто зазначити, що правові механізми реалізації права на ім'я в Україні є недосконалими та потребують

урегулювання. Немайнове право на ім'я, що виникає із народження особи відіграє значну роль у її становленні як особистості, проте часто батьки, опираючись на якісь амбіції та фантазію, обирають для дитини нестандартні, а іноді і дивні імена. Такий підхід батьків як правило створює певні труднощі та проблеми в майбутньому дитини, а також у правовому полі може визнаватися зловживанням правом. З огляду на це постає питання правової регламентації меж реалізації прав батьків при виборі імені дитини та допустимих для реєстрації імен, для запобігання зловживанням правом. Крім того, на практиці за останні роки як в Україні, так і за кордоном, уже зустрічається чимало випадків реєстрації казкових чи вигаданих імен. Зарубіжні країни уже відреагували на цю проблему та обрали певні механізми протидії зловживанню правом, в той час як в Україні це питання залишається відкритим.

Разом з тим, актуальним для дослідження залишається проблема практичної реалізації зміни по батькові, як частини права на ім'я людини в контексті прийнятого 03.11.2020 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові». Право на по батькові загалом можна віднести до недосліджених у науковому колі проблем, оскільки їй тільки частково приділена увага у працях деяких вчених.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних вчених, які займалися дослідженням немайнового права особи на ім'я можна відзначити М.М. Агаркова, Л.В. Красницьку, Р.Ю. Молчанова, В.П. Мороза, І.Д. Софінську, Р.О. Стефанчука, Н.В. Устименко. Загальне бачення вітчизняної наукової спільноти на дану проблему можна висвітлити словами Р.О. Стефанчука: «...доцільно було б у відповідній іменній творчості батьків визначити певні, встановленні здоровим глуздом, обмеження» [2]. Неможна не звернути увагу на дослідження Р.Ю. Молчанова, котрий частково приділив увагу темі зміни по батькові у своїй праці «Здійснення та цивільно-правовий захист особистого немайнового права на ім'я». Разом з тим, варто зазначити, що обрана тема все ж залишається актуальною, адже є неповністю врегульованою на рівні законодавства України.

Метою статті є дослідження юридичної природи немайнового права на ім'я, висвітлення науково-теоретичних поглядів дослідників, аналіз чинного законодавства України, що регулює такі правовідносини, виокремлення проблемних аспектів у реалізації такого права, а також певних авторських пропозицій для їх врегулювання.

Виклад основного матеріалу. Ім'я особи є найдавнішим засобом індивідуалізації у суспільстві та відноситься до особистих немайнових прав людини. Правове закріплення права на ім'я у світовому законодавстві дещо різниться, що безпосередньо пов'язано із історичною ретроспективою кожного народу. У багатьох країнах світу відсутнє по батькові в традиційному для України розумінні, також може мати різні альтернативи, або ж бути відсутнє взагалі.

Влучною є думка Р.Ю. Молчанова, який зазначає, що ім'я – це спосіб позначення людини, засіб формальної індивідуалізації особистості, атрибут. Це благо забезпечує можливість участі особи у соціально-економічних зв'язках, набуваючи при цьому індивідуальності. Ім'я містить у собі суб'єктивну та об'єктивну суспільну корисність як для носія, так і для інших осіб [3, С. 170].

Разом з тим слід звернути увагу на слушну думку М.М. Агаркова, котрий зазначав, що серед ознак, які слугують офіційним засобом індивідуалізації громадянина, ім'я, безумовно, займає перше місце. Вказуючи на соціальну природу імені, важливо зауважити, що воно має суттєве правове значення для кожної людини. Будучи особистим немайновим благом, ім'я носить цивільно-правову природу та дає змогу фізичній особі набувати цивільні права та обов'язки, а також здійснювати їх саме під власним ім'ям. Вище згаданий автор влучно вказав, що поняття «ім'я» є широким та має «тричленну» структуру, адже включає в себе прізвище (родове ім'я), ім'я (особисте ім'я) та по батькові (патріархального імені), з чим ми і погоджуємося [4, С. 74].

Водночас слід розуміти, що у вітчизняній правовій науці відсутній єдиний підхід до визначення змісту права на ім'я. В цьому контексті доречно згадати позицію О.А. Красавчикова, який вважає, що право на ім'я складається з: 1) права вимагати від інших осіб,

щоб до володільця цього блага зверталися та називали його у всіх формальних відносинах відповідно до імені, яке є об'єктом права, що аналізується; 2) права змінювати прізвище, ім'я та по батькові [2, С. 83].

Виходячи із вище викладених позицій вітчизняних дослідників, є необхідність викладення авторського тлумачення поняття «ім'я» в контексті немайнового блага людини, а саме ім'я – це основний засіб індивідуалізації людини, що надається їй після народження, надає можливість визначити її приналежність до етносу, роду та родини, а також в повному обсязі набути цивільної дієздатності.

Аналізуючи право на ім'я, необхідно звернутися до його витоку – народження дитини. Факт народження дитини дає їй це особисте право, яке передбачено рядом міжнародних договорів, які стають правовою гарантією для людини, а також передбачають певні міжнародно-правові механізми як на універсальному, так і на регіональному рівнях.

Основи широкого розвитку співробітництва держав у галузі особистих немайнових прав, у т. ч. і права на ім'я, заклад Статут ООН від 1945 року [5]. У рамках цієї міжнародної організації було створено ряд документів, які стосуються закріплення правових зобов'язань держав щодо охорони та забезпечення основних прав і свобод людини відповідно до Статуту ООН.

Важливо звернути увагу на положення Декларації прав дитини від 1959 року, відповідно до якого «дитині має належати від народження право на ім'я і громадянство» [6].

Разом з тим, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 1966 року містить положення про те, що «кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно після її народження і повинна мати ім'я» [7].

Варто зазначити, що згідно із Конвенцією про права дитини від 1989 року, «дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше». Необхідно підкреслити, що ст. 7 Конвенції про права дитини передбачається обов'язок її реєстрації у передбаченому законом порядку та приналежність дитині прав на ім'я та набуття громадянства [8].

Також у ст. 294 чинного Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (далі – ЦК України) закріплене право фізичної особи на ім'я [9]. До національних джерел права на ім'я також слід віднести Сімейний кодекс України (далі – СК України), Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про національні меншини» тощо.

Разом з тим, у статті 28 ЦК України передбачено, що фізична особа також може вступати в деякі цивільні правовідносини під псевдонімом або зовсім без імені. Право на використання імені, визначене ст. 296 ЦК України, визначає його цінність для будь-якої особи та характеризується наданням кожному права користуватися іменем в усіх суспільних відносинах, наприклад, при здійсненні правочинів, посвідчувати особу власним ім'ям в усіх документах, договорах тощо [9].

Аналіз чинного законодавства вказує на те, що право на ім'я фізичної особи, як особисте немайнове право передбачає певний обсяг законних повноважень, а саме тріаду правомочностей щодо свого імені, право вимоги щодо третіх осіб на звернення до себе по імені, право на використання псевдоніму, право вимоги негайного зупинення незаконного використання свого імені, а також щодо будь-яких інших порушень.

Практичне здійснення прав забезпечується систематичною організаторською діяльністю держави та всіх її органів, посадових осіб, громадських організацій із створення сприятливих умов для реального використання фізичними особами своїх імен. Варто зазначити, що сьогодні відсутні як такі правові підстави для втручання державних органів до процесу реалізації права на ім'я.

Як правом, так і обов'язком батьків є надання імені новонародженій дитині, тому протягом місяця з дня народження дитини батьки повинні звернутися до органів для проведення реєстрації [10].

У положеннях чинного сімейного законодавства відсутні спеціальні застереження, яке ім'я не варто давати дитині. Таким чином, в Україні не існує жодної цензури на імена, відсутній хоча б рекомендований перелік імен та жодні норми, що визначають критерії вибору імені.

На даний час в Україні існують лише певні загальні норми, які під час реєстрації імені немовляти вимагають максимально можливого врахування його інтересів (ч. 8 ст. 7 СК України), розумності (ч. 9 ст. 7 СК України) та враховують сучасні моральні засади суспільства [11].

Необхідно підкреслити, що цивільне законодавство опирається на принцип розумності, закріплений в ст. 3 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) [10], як на загальний правовий принцип регулювання правовідносин, проте він не є імперативним приписом, обов'язковим до виконання. Така дійсність частково і породжує реєстрацію дивних та не носибельних імен. Якби батьками було враховано цей принцип, то кількість бажаних змінити ім'я після досягнення відповідного віку набагато зменшилася б, разом з тим соціальна адаптація дитини в ранньому віці протікала б простіше.

В контексті дослідження даної теми, цікаво проаналізувати досвід міжнародних країн. Наприклад, у Швеції, відповідно до Закону «Про імена», не реєструються імена, які можуть викликати труднощі у їх носія або є образливими, зокрема Ікеа, Супермен, Веранда, Лего, Гугл, Q. Є аналогічні «чорні списки» в інших країнах. Так, наприклад, з політичних мотивів у Німеччині заборонено ім'я Усама бен Ладен, у США – Адольф Гітлер, а в Бразилії – Саддам Хусейн. У Данії є список із 7 000 схвалених імен, тому керівництво країни вважає, що із семи тисяч імен можна вибрати один варіант.

Як повідомляє прес служба Мінюсту, тренд на рідкісні імена в Україні також залишається актуальним. До прикладу, у Києві були зареєстровані такі імена як Фіона, Фея, Ангел, у Київській області – Агунік, Дьйомерсі, Довуд, Робін та Умут, а у Черкаській області – Золушка, Ія, Марселіна, Браян, Граф [12].

На нашу думку, було б доцільно обмежити можливість батьків обирати дітям нетрадиційні імена шляхом внесення окремих приписів, не порушуючи при цьому гарантій свободи вибору імені та загальних прав людини. Для цього вкрай важливо виокремити окремі критерії до імені дитини, що підлягає реєстрації. Такий механізм видається найдемократичнішим в умовах розвитку нашого суспільства та

держави, адже створення конкретного «каталогу» імен може викликати незадоволення та осуд громадян. Крім того, Україна як держава, що є батьківщиною для багатьох національних меншин, не може порушити права людей на імена, які є рідкісними, але в той самий час традиційними для тієї чи іншої меншини.

Крім права на ім'я, серед немайнових прав, що врегульовані цивільним правом України можна назвати право на повагу до людської гідності. Право на гідність належить кожній, за людиною визнається її безумовна гідність вже з огляду на факт народження. В поняття людської гідності можна включити право людини на гідне ім'я, тобто таке, що не принижує честь та не бути приносити ускладнень для дитини у її майбутньому.

На нашу думку, до критерії при виборі імені можна віднести наступні: дитині не може бути дано ім'я, що складається з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, флори та фауни, титулів, хвороб, одночасним поєднанням букв, символів або (та) цифр, абревіатур. Такий підхід буде позитивним для України з огляду на вищезгадану світову практику регулювання державою іменного переліку (шляхом створення каталогу імен) як в Австралії, Данії, Ісландії чи Новій Зеландії.

Разом з цим, виходячи із норм цивільного законодавства, одним із способів розпорядження власним іменем є можливість на його зміну, передбачене статтею 295 ЦК України та Порядком розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915 (далі – Порядок). Порядок визначає механізм прийняття та розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) громадян України.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я за згодою батьків або одного з них, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений

батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері [13].

Варто згадати, що українське національне законодавство закріплює право особи на ім'я та на його зміну у передбачених законом випадках, при цьому вбачає під поняттям «ім'я» не лише особисте ім'я особи, а й прізвище та по батькові. Разом з тим передбачається, що змінити по батькові може особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку за письмовою згодою батьків (одного з батьків у передбачених законодавством випадках) або піклувальників. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють реалізацію цього права та вносять такі зміни.

Виходячи із вищевказаного, проблему зміни по батькові на власний розсуд особи нещодавно було врегульовано шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові». Вказаний закон змінює підстави зміни по батькові, а саме надає право фізичній особі, яка досягла 16 років на власний розсуд змінити по батькові, а особі, яка досягла чотирнадцяти років – змінити своє по батькові за згодою батьків (піклувальників). Разом з тим, за згодою одного з батьків, по батькові особи, яка досягла чотирнадцяти років, може бути змінено в особливих випадках, таких як: визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим або недієздатним іншого з батьків. Позбавлення батьківських прав щодо дитини можуть також бути підставою для зміни її по батькові [14].

Проаналізувавши даний нормативно-правовий акт, можна вказувати на певні позитивні зрушення у законодавстві, а саме про те, що він спрямований на надання фізичним особам права на зміну по батькові та узгодження чинного законодавства України із ст. 8 ЄКПЛ [15].

Проте, існують і деякі недоопрацювання, наприклад, положення про можливість зміни по батькові фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, за згодою матері у разі визнання батька безвісно відсутнім та визнання обмежено дієздатним чи недієздатним

не враховує того, що втрата або обмеження цивільної дієздатності батька у цих випадках не є остаточними і його цивільна правоздатність може бути поновлена. Механізму дії у таких випадках законодавцем не передбачено [16].

Висновки. Починаючи із давніх часів існування цивілізації, кожна людина ідентифікувала себе за власним іменем. Генеза правового інституту імені є досить тривалою у часовому вимірі, як наслідок немайнове право особи на ім'я віднайшло своє утвердження в конституціях та регіональних нормативно-правових актах. Ім'я сформувало свою соціальну цінність та являється невідчужуваним особистим благом.

Виходячи із проведеного аналізу обраної теми, було сформульовано авторське тлумачення поняття «ім'я» в контексті немайнового блага людини, а саме ім'я – це основний засіб індивідуалізації людини, що надається їй після народження, надає можливість визначити її приналежність до етносу, роду та родини, а також в повному обсязі набути цивільної дієздатності.

На сьогодні право на ім'я найбільш широко представлено цивільним законодавством різних країн, а також знайшло своє відображення у низці міжнародно-правових договорів. Варто зазначити, що до джерел у галузі особистих немайнових прав, у т. ч. і права на ім'я, слід віднести Статут ООН від 1945 року, Декларацію прав дитини від 1959 року, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 1966 року, Конвенцією про права дитини від 1989 року, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про національні меншини», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові».

Право на ім'я включає в себе ряд аспектів реалізації, зокрема, право особи на зміну імені, право дати ім'я новонародженій дитині (одночасно є правом та обов'язком батьків). Говорячи про реєстрацію імені новонародженої дитини, слід зазначити, що в Україні немає положень, які визначають критерії підбору імені. У положеннях чинного сімейного законодавства відсутні спеціальні застереження,

яке ім'я не варто давати дитині. Підхід батьків, які обирають для своїх дітей дивні, іноді навіть образливі імена, як правило створює певні труднощі та проблеми в майбутньому дитини, а також у правовому полі може визнаватися зловживанням права.

Таким чином, в Україні не існує жодної цензури на імена, відсутній хоча б рекомендований перелік імен, що є вже звичайною практикою в деяких зарубіжних країнах.

Вибір імені має ґрунтуватись на принципі розумності з огляду на об'єктивні та суб'єктивні фактори, що можуть погіршити майбутнє становище дитини, крім цього, законодавство України потребує доповнення положеннями, що регулювали б питання меж вибору імені.

Разом з тим, говорячи про право на зміну по батькові та законодавчі новели у цій сфері, слід вказати, що запропоновані законодавцем

положення більшою мірою є позитивними. Проте, більш доцільним було б надання такого права особі не з шістнадцяти, а з вісімнадцяти років, коли особа не вважається дитиною і у неї є сформовані підстави для такої зміни. Це обумовлено можливістю батька змінити модель своєї поведінки по відношенню до дитини, а саме почати брати участь у вихованні дитини та виконувати інші обов'язки передбачені Сімейним кодексом України до її вісімнадцятиріччя (повноліття).

Також важливо відкоригувати підстави зміни по батькові за згодою одного з батьків, а саме виключити із переліку підстав обмеження дієздатності чи визнання недієздатним, адже втрата або обмеження цивільної дієздатності батька у цих випадках не є остаточною і його цивільна правоздатність може бути поновлена.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України* від 23.07.1996. № 30. Ст. 141.
2. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / за ред. Я. М. Шевченко. Київ: КНТ, 2008. 626 с.
3. Молчанов Р.Ю. Здійснення та цивільно-правовий захист особистого немайнового права на ім'я: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03. Харків, 2009. 179 с.
4. Агарков М.М. Право на ім'я. *Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича*. Москва, 2005. С. 71-92.
5. Статут Організації Об'єднаних Націй та Статут Міжнародного Суду: Статут Організації Об'єднаних Націй від 26 червня 1945 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 05.02.2021 року).
6. Декларація прав дитини: Декларація Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 20 листопада 1959 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384 (дата звернення: 05.02.2021 року).
7. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Пакт Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 16 грудня 1966 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 05.02.2021 року).
8. Конвенція про права дитини: Конвенція Ради Європи від 20 листопада 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021/print (дата звернення: 05.02.2021 року).
9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення: 05.02.2021 року).
10. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 року № 2398-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#Text> (дата звернення: 05.02.2021 року).
11. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 року № 2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14> (дата звернення: 05.02.2021 року).
12. Дані Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ): Які імена отримали маленькі українці у 2019? URL: <https://kyivobljust.gov.ua/news/direction/yaki-imena->

otrimali-malenki-ukrainsi-u-2019?fbclid=IwAR0lvRd8mSEahFAWGBdP2qAHHF4mD1kID-L1bYWtYqy7XuZ_sCnM5jajCho (дата звернення: 05.02.2021 року).

13. Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/915-2007-%D0%BF>(дата звернення: 05.02.2021 року).

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові: Закон України від 03.11.2020 року № 942-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-IX#Text> (дата звернення: 05.02.2021 року).

15. Європейська конвенція з прав людини: Конвенція Ради Європи від 04 листопада 1950 року. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf(дата звернення: 05.02.2021 року).

16. Тітко Е.В., Божук І.І. Право на зміну по батькові: практика ЄСПЛ та досвід України. *Порівняльно-аналітичне право*. 2020. №1. С. 674-678.

References:

1. Konstytsiia Ukrainy: Zakon vid 28 chervnia 1996 roku № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* vid 23.07.1996. № 30. St. 141.

2. Stefanchuk R.O. Osobysti nemainovi prava fizychnykh osib u tsyvilnomu pravi (poniattia, zmist, systema, osoblyvosti zdiisnennia ta zakhystu): monohrafiia /za red. Ya. M. Shevchenko. Kyiv: KNT, 2008. 626 s.

3. Molchanov R. Yu. Zdiisnennia ta tsyvilno-pravovyi zakhyst osobystoho nemainovoho prava na im'ia: dys. ...kand. yuryd. nauk.: 12.00.03. Kharkiv, 2009.179 c.

4. Aharkov M.M. Pravo na ymia.Sbornyk statei po hrazhdanskomu y torhovomu pravu. Pamiaty professora Habryelia Felyksovycha Shershenevycha. Moskva, 2005. S. 71-92.

5. Statut Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii ta Statut Mizhnarodnoho Sudu: Statut Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii vid 26 chervnia 1945 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010(data zvernennia: 05.02.2021 roku).

6. Deklaratsiia prav dytyny: Deklaratsiia Heneralnoi Asamblei Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii vid 20 lystopada 1959 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384(data zvernennia: 05.02.2021 roku).

7. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski ta politychni prava: Pakt Heneralnoi Asamblei Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii vid 16 hrudnia 1966 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043(data zvernennia: 05.02.2021 roku).

8. Konventsiiia pro prava dytyny: Konventsiiia Rady Yevropy vid 20 lystopada 1989 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021/print(data zvernennia: 05.02.2021 roku).

9. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>(data zvernennia: 05.02.2021 roku).

10. Pro derzhavnu reiestratsiiu aktiv tsyvilnoho stanu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 roku № 2398-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#Text> (data zvernennia: 05.02.2021 roku).

11. Simeinyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10 sichnia 2002 roku № 2947-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14>(data zvernennia: 05.02.2021 roku).

12. Dani Tsentralnoho mizhrehionalnoho upravlinnia Ministerstva yustytsii (m. Kyiv): Yaki imena otrymaly malenki ukrainsi u 2019? URL: https://kyivobljust.gov.ua/news/direction/yaki-imena-otrimali-malenki-ukrainsi-u-2019?fbclid=IwAR0lvRd8mSEahFAWGBdP2qAHHF4mD1kID-L1bYWtYqy7XuZ_sCnM5jajCho (data zvernennia: 05.02.2021 roku).

13. Pro zatverdzhennia Poriadku rozghliadu zaiav pro zminu imeni (prizvyshcha, vlasnoho imeni, po batkovi) fizychnoi osoby: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lypnia 2007 roku № 915. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/915-2007-%D0%BF>(data zvernennia: 05.02.2021 roku).

14. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo prava fizychnoi osoby na zminu po batkovi: Zakon Ukrainy vid 03.11.2020 roku № 942-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-IX#Text> (data zvernennia: 05.02.2021 roku).

15. Yevropeiska konventsiiia z prav liudyny:Konventsiiia Rady Ievropy vid 04 lystopada 1950 roku. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf(data zvernennia: 05.02.2021 roku).
16. Titko E.V., Bozhuk I.I. Pravo na zminu po batkovi: praktyka YeSPL ta dosvid Ukrainy. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2020. №1. S. 674-678.